

O'TKIR HOSHIMOV ROMANLARIDA ANTROPONIMLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6492311>

Tojiboyeva Zuhra Alisher qizi

Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabi o'quvchisi

Xaitov Xusniddin Xasanovich

Ilmiy rahbar: Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabi o'qituvchisi

Annotasiya: *Mazkur maqolada O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimovning romanlaridagi bir qancha antroponimlar ajratib olinib, har biriga tahliliy tavsif berilgan. Yozuvchining "Ikki eshik orasi", "Nur borki, soya bor", "Tushda kechgan umrlar" asarlaridagi ba'zi ismlar qo'llanishiga oid tahlili munosabat bildirilgan.*

Kalit so'zlar: *onomastika, onomastik birlik, antroponim, nom, laqab, asar, tahlil, "Ikki eshik orasi", "Nur borki, soya bor", "Tushda kechgan umrlar".*

АНТРОПОНИМЫ В РОМАНАХ УТКИРА ХАШИМОВА

Аннотация: *В данной статье выявлен ряд антропонимов в романах народного писателя Узбекистана Уткира Хошимова и проанализировано каждое из них. Комментируется авторский анализ употребления некоторых имён в «Между двух дверей», «Есть свет, есть тень», «Мечты всей жизни».*

Ключевые слова: *ономастика, ономастическая единица, антропоним, имя, прозвище, произведение, анализ, «Между двух дверей», «Есть свет, есть тень», «Жизни во сне».*

ANTHROPONYMS IN UTKIR HASHIMOV'S NOVELS

Abstract: *This article reveals a number of anthroponyms in the novels of the national writer of Uzbekistan Utkir Khoshimov and analyzes each of them. The author's analysis of the use of some names in "Between two doors", "There is light, there is a shadow", "Dreams of a lifetime" is commented.*

Key words: *onomastics, onomastic unit, anthroponym, name, nickname, work, analysis, "Between two doors", "There is light, there is a shadow", "Life in a dream".*

Kishilar jamiyatida barcha narsalar, buyumlar jonlimi, jonsizmi barcha jismlar nom bilan ataladi. Umuman nomsiz narsaning o'zi yo'q bu hayotimizda. Barcha narsaning nomi bo'lgani uchun shu nom bilan atalishi kerak. Nomlar – odamlar uchun yo'l ko'rsatuvchi – kompas vazifasini bajaradi. Odamlar ularni nima, kim, qayerda, ekanligi uchun qo'llashadi.

“Bundan tashqari nom bilan kishilarni bir-biridan farqlab chaqirish, murojaat qilish uchun ularning ismi, familiyasi, laqabi, taxallusi va nisbatlarini, qabila-urug‘ hamda xalq nomlarini, joy (ya’ni tog‘, tepa, tarixiynomlar, shahar, mahalla, mavze, guzar, yo‘l, qishloq, aniqrog‘i, oronim)larni, gidronim (ariq, daryo, dengiz, ocean, ko‘l, suvombori, kanal) larini, osmonjism (kosmonim – yulduz va planeta) larini, o‘simliklarni, hayvonot dunyosi hamda muchal nomlarini va boshqa narsa-hodisalarni atab, ularni shunga o‘xshash bo‘lgan narsa-hodisalardan ajratib, topib olish uchun esa ularning qanday so‘zlar bilan qay tarzda aytilishi va atalganligini bilish mumkin. Buning uchun esa kishilarni nom, nomshunoslik, nom qo‘yish, shaxsning yoki aholining xohish-istagi bilan nomlarni almashtirish, tog‘ri, aniq aytish va yozish, nomlash muammolari bilan tanishtirish lozim.” [1, 7]

Albatta, xalqimiz ijtimoiy turmushida insonlarni nomlashda ismlardan foydalanib kelishgan. Bu haqida ko‘plab ma’lumotlar qadimdan saqlanib kelgan. Kishilar o‘zaro muloqatga kirishishi va bir-birini ajratishi uchun ham nomlashni odat tusiga aylantirgan. Buning natijasida nomlarda milliylik, qadriyatlarini ham o‘z aksini topa boshlagan. Agar bu jihatdan olib qaraydigan bo‘lsak, milliyligimiz, urf-odatlarimiz, qadriyatlarimiz o‘z izini qoldirishida ham ismlarning o‘rni bor. Shu nomlar o‘zlikni, qadriyatlarimizni anglab yetishni ta’minlaydi, deyish mumkin.

Nom (fors-tojikcha) – Shaxs yoki narsa-predmetlarga qo‘yilgan ot, ism, joy nomlari.[1, 12]

Barchamiz bilamizki, biror xonadonda chaqaloq dunyoga kelsa, unga bobosi, buvisi yoki ota-onasi ism tanlashadi. Asarlarda ham shunday, ijodkor o‘z ijod olamidani kelib chiqib, xohishiga ko‘ra, o‘z farzandlari ya’ni asar qahramonlariga ism tanlaydi. Birgina ismlar emas, balki joy nomlari, laqablar kabi atoqli otlar tanlash ham uning mahoratiga bog‘liq. O‘tkir Hoshimov ham o‘z asarlarida bunday nomlardan salmoqli foydalanishini ko‘rish mumkin. Romandagi ismlar bevosita o‘sha qahramonning hayotiga, xarakteriga ham bog‘liq holda tanlangan.

“Kimsan akam uch-to‘rt qadam oldinda boryapti.” [2, 91] Misol qilib oladigan bo‘lsak: bu gapda Kimsan ismi qo‘llangan. Bu ism oltin bilan ziynatlangan, chiroyli, go‘zal yoki, “kimsan o‘zi”, ya’ni yashaydigan (umri uzoq,) bolamisan ma’nosida. Shakli: Kimsanboy [3, 186]

Bu ism asar qahramoniga judayam mos tanlangan. “Ikki eshik orasi”da ham Kimsan jasur, bir so‘zli, chiroyli, kelishgan yigit sifatida tasvirlanadi. Bundan tashqari u ham urushda dom-daraksiz yo‘q bo‘lib ketadi. Shunday ekan bu ism qahramonga judayam mos holda tanlangan.

Avvalo, ism so‘zining ma’nosi arabcha ot degan ma’noni anglatadi. Qadimiy tarixga ega bo‘lgan xalqimiz ismlari nihoyatda rang-barang bo‘lib, serma’no hamda tarixiy hamdir. Ko‘pchilik odamlar ism tanlashda tanish-bilishlarining, qarindoshlarining ismlari ichidan yoqtirganlarining nomlarini farzandiga ism sifatida tanlab qo‘yishadi. Ba’zi bir hollarda ma’nosini tushunmay ham tanlashadi. Ota-

bobolarimiz chaqaloqqa ism berishdan oldin uning biror belgi, xususiyatiga, belgi bilan tug'ilgan kuniga, tug'ilgan fasli-yu nasligacha surishtirishadi. Va keyingi paytlarda taqlidiy ismlar qo'yish an'anasi ham kuchaydi. Xalqimizda, xususan, turkiy xalqlarda erkaklar va ayollarga alohida farqlanadigan ismlarni berish, shunday ismlar bilan atash odati qadimdan mavjud. "Ism" so'zi ham kishilarning o'zaro munosabatida faol ishlatiladi. [1, 17]

Nomshunoslik tilshunoslikda antroponimlar deb ham ataladi. Antroponim asli grekcha so'z bo'lib, "antro"- odam, ya'ni kishilarga berilgan atoqli otlardir. O'zbek tilida bu termin o'rnida ism, kishi ismi, odam otlari, kishi nomlari kabi terminlar qo'llanadi. [4, 102] Antroponimlar haqida, xususan, "Ismlarimiz xosiyati" xususida maxsus tadqiqot olib borgan Muhammadhoshim Nabizoda ismlarning har birida xosiyat mavjudligini ta'kidlab, ularni diniy jihatdan izohlab tushintirishga harakat qilgan. Chunki ismlar inson taqdirining o'ziga xos ko'zgusi. Shuningdek, tadqiqotchilar xalq vakillari shuni kuzatib aniqlashganki, kishining ismi qanday bo'lsa, uning taqdiri ham shunday bo'lgan. [1, 29]

Antroponim ham onomostikaning xuddi toponim yoki zoonim kabi lisoniy birligi bo'lib, u o'z ichiga aniq birliklarni oladi. Masalan, N.B. Podolskaya antroponim termini haqida fikr yuritar ekan, uning tarkibiga ism, otasining ismi, familiya, laqab, taxallus, kriptonim, andronim, ginekonim, patronim kirishini qayd qilgan. Biror tildagi antroponimlar majmui antroponomiya deb yuritiladi. Masalan, o'zbek antroponomiyasi, qozoq antroponomiyasi kabi. Antroponimlarni tadqiq qiluvchi soha antroponimika deb nomlanadi va onomostikaning bu bo'limi antroponimlarning lisoniy va nolisoniy xususiyatlarini tadqiq qiladi. Antroponimika mutaxassisi antroponimist (o'zbekcha antroponimshunos) deb yuritiladi. [4, 11]

Lekin ba'zi asarlarda ism ma'nosiga qahramon характери mos ravishda emas, aksincha, o'sha qahramonga umuman mos kelmaydigan tarzda ism tanlanadi. Chunki qahramonlar taqdiri, характери yoki tashqi ko'rinishi ham kitobxon olamida ismda namoyon bo'ladi. O'quvchi ismni o'qiganida uni dastlab yaxshi inson deb o'ylashi mumkin, ammo asarni o'qigani sayin mulohaza yurita boshlaydi.

"Umar aka haliyam ketmaganini endi bildim, yarq etib qaragam, egarda qiyshiq o'tirgancha, ko'zlarini quvlik bilan qisib kulimsirayapti" [2, 246] Bunga yana bir misol, "Ikki eshik orasi" asaridagi Umar obrazidir. Bu ism – barhayot yashaydigan. Bu nom Umar ibn Xattobning ismi bo'lib, "choryorlar" deb ataluvchi to'rt xalifaning ikkinchisidir. Bu ism ba'zi manbalarda "ziyoratchi, xoji" deb ham tashkil etiladi. [3, 445] Ismning ma'nosi manbalarda shunday qayd etilgan, lekin asar qahramoni bu ta'riflarga umuman mos emas. U asarda salbiy qahramon bo'lib, yomon, razil, adolatsiz, ayyor, insofsiz rais sifatida ta'riflanadi.

"Sirojiddin jahl bilan ayvonga chiqdi." [6, 47] "Nur borki, soya bor" asarida esa Sirojiddin ismi qo'llanadi. Bu ism – yorug'lik, nur; mash'al degan ma'nolarni anglatadi.

Biroq, bu qahramonning harakteri, salbiy qilmishlari ismiga mos emasligini laqqol guvohi bo'lamiz.

"Kim bo'lardi, Qilich Valiev-da! – Sirojiddin shunday qilsa Domlaga yoqishini bilgani uchun bu gapni bepisandlik bilan aytdi." [6, 109] Bu yerda esa Qilich ismi qahramon ruhiyatiga mos holda asarda qo'llangan. Ushbu ism qilichdek keskir va mustahkam degan ma'noni anglatadi. Roman qahramoni ham xuddi shunday bir so'zli, qat'iyatli, qattiqqo'l bo'ladi.

Antroponimlar o'z ichiga familiyalarni ham oladi. Familiya lotinchadan rus tiliga o'tgan so'z. shaxs otlariga qo'shilib kelib, shu shaxsning naslini bildiruvchi oilaviy nom.

"Familiya" so'zi lotinchada, ya'ni qadimgi rimliklar tilida "oila" ma'nosini anglatadi. Dastlab familiyalar, ya'ni avlodlar nomi bo'lmagan. Chunki qadimda odamlar kichik-kichik to'da, ovul bo'lib yashagan. Bir xil ismlar bo'lsa, ularning ismining yoniga laqab qo'yib chaqirishgan. Vaqt o'tishi bilan odamlar ko'payib, shaharlar vujudga kelgan. Odamlarning uzoq-uzoqlarga safar qilishi qiyinlasha borgani uchun faqat ism yoki laqabga ega bo'lishi kifoya qilmasdi. Natijada, familiya paydo bo'lgan. [1, 19]

"- Shomatov bir vaqtlar sudda ishlaganidan xabaringiz bormi?.." [5, 9] bu yerda Shomurodov familiyasi qo'llanyapti. Bu familiya Shomurod ismidan kelib chiqqan bo'lib, tergov jarayonida qo'llanyapti.

"Sherzod Teshaboyev smenasi tog'risidagi lavhani topshirganidan keyin ichki ishlar boshqarmasiga qo'ng'iroq qildi." [6, 200] Qadimgi zamonda ismlar ko'plab jismlarga atab ham qo'yilgan. Bu gapda Teshaboyev familiyasi qo'llanyapti. Familiya Teshaboy ismidan kelib chiqqan bo'lib, bu ism: "Tasha kabi mustahkam va o'tkir bo'lib o'ssin, balo-qazolarga chidamli bo'lsin." [3, 410] – degan ma'nolarni anglatadi.

"Yarim soat o'tmasdanoq Sayfi Soqiyevich direktorlik qiladigan univermagga yetib bordik." [6, 200] Antroponimlar otaismlarni ham o'z ichiga oladi.

"-Eshitib qo'y, Nasi! – dedi ta'kidlab." Ushbu gapda yevropaliklarga taqlid qilgan holda Nasiba ismi qisqartirib aytilyapti. Bilamizki, ism – inson xusni. Lekin aynan hozirgi davrga kelib uni qisqartirish, ismni buzib aytish judayam avj olmoqda. Ba'zibirlar bunday usulni erkalash ma'nosida ham qo'llashadi, ammo kishi dunyoga kelar ekan har biro ta-ona unga yaxshi niyat bilan ism qo'yadi. Shu ismni buzmasdan aytish esa bizning vazifamiz.

Bilamizki, ism va ism qo'yish odati – biror yakka shaxsni o'zgalardan farqlash, ajratish ehtiyoji tufayli tug'ilgandir. Keyinchalik yuzaga kelgan va rasmiy tus olgan familiyalar, laqablar, otaismlar, ajdodiy nomlar va ularning turli-tuman ko'rinishlari, kishini atashning boshqa xil shakllari va usullari ana shunday qonuniy ehtiyojning mahsulidir.

Kishini nomlashning eng qadimiysi ismlar, urug' va qabilalarning nomlaridir. Laqablar esa ma'lum shaxsning nomini yanada oydinlashtirish uchun xizmat qilgan. [7, 3]

“-“Qora amma”, dadamni uyg’oting, - dedim titrab.” [2, 41] Ushbu gapda qahramon qora bo’lgani uchun unga “Qora amma” deya laqab qo’yilyapti.

“-Tezroq! Duma buva, tezroq boring!” [2, 387] Bu yerda esa yana bir asar qahramonining ismi Husan bo’lib, uni “Duma”, “Husan Duma ” deya chaqirishadi. Aslida Duma so’zi – Rossiyadagi qonun chiqaruvchi kengash hisoblanadi. U ham bir paytlar shu Duma a’zosi hisoblanadi, keyinchalik u yerda ishlamas-da kishilar tilida shu laqab saqlanib qoladi.

O’zbek tilshunosligi bugunga qadar erishgan yutuqlarini ko’z oldimizga keltirar ekanmiz, antroponimika sohasida shu kungacha ko’plab izlanishlar bo’lib kelayotganini ko’ramiz.

Lekin hozirga qadar antroponimik birliklarning barchasi bir darajada tadqiq qilinganicha yo’q. O’zbek tilidagi taxalluslar, mahalliy-lahjaviy laqab tiplari qo’shimcha tadqiqotlarga muhtoj. Jumladan, taxalluslarning badiiy adabiyot va folklor tilida matbuot sahifalarida, shuningdek, og’zaki muloqotlarda bajaradigan lingvopoetik xususiyatlari deyarli o’rganilmagan muammolardan biridir. [4, 261]

O’tkir Hoshimov asarlarida ham antroponimlar o’z ahamiyatiga ega. Shuningdek, xulosa qilib aytganda, yozuvchi o’z asarlarida antroponimlardan mahorat bilan foydalangan. Hozirda xalqimiz orasida hatto, uning asarlaridagi qahramonlariga mehr qo’yib, farzandlariga ham shunday ism beradigan ota-onalar ham borligini aytish mumkin. Bu ham yuqoridagi fikrlarning o’rinli ekanligini dalillaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI:

1. Enazarov T.J, Husanova M.N, Esemuratov A. E. O’zbek nomshunosligi: Monografiya. – O’zbekiston Respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi. Mirzo Ulug’bek nomidagi O’zbekiston milliy universiteti. Toshkent:. 2015 – 224 b.
2. Hoshimov O’. Ikki eshik orasi: Roman. – Toshkent.: “Sharq”, 2018 – 624 b.
3. Begmatov. E. A. O’zbek ismlari ma’nosi. (Izohli lug’at). – Toshkent.: “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2007 – 608 b.
4. Begmatov. E. A. O’zbek tili antroponimikasi. O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi. “Fan” nashriyoti. Toshkent:. 2013 – 264 b.
5. O’tkir Hoshimov. Tushda kechgan umrlar\ roman\ “Abadiy barhayot asarlar” turkumi. Toshkent.: “Ilm-ziyo-zakovat” nashriyoti, 2019 – 240 b.
6. Hoshimov O’. Nur borki, soya bor. Toshkent.: “Qaldirg’och nashriyoti”, 2018-256 b.
7. Begmatov. E. A. Ism chiroyi. O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining “Fan” nashriyoti. Toshkent.1994 – 151 b.